

DORIVOR GOJI O'SIMLIGINI YETISHTIRISH TEXNOLOGIYASI

Rahmatullayeva Dinara O'tkir qizi

Gmail: dinoraraxmatullayeva21@gmail.com

Saparova Nilufar Olimovna

Yaxshiboyeva Gulyuz Shuhratovna

Kamolova Sevara Jamil qizi

Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10628942>

Annotatsiya: Dunyoda ishlab chiqarilayotgan dori preparatlarining 60% dan ko'prog'i o'simliklardan olinishi ularning tabiiy resurslariga bo'lgan talabning yuqori bo'lishini ta'minlaydi. So'nggi yillarda dorivor o'simliklarni foydalanilmaydigan yerlarda yetishtirish hamda ulardan xom ashyo tayyorlashda ularning bioekologik xususiyatlarini o'rganish hamda farmatsevtika sanoatiga tadbik etish zaruratini belgilab bermoqda. Bu o'rinda, o'zga floralardan keltirilgan hamda mahalliy, istiqbolli dorivor va foydali turlarni turli iqlim sharoitlariga bog'lik xolda o'rganish, fitokimyoviy xususiyatlarini tadqiq etish hamda dorivor o'simliklarni yetishtirish bilan shug'ullanuvchi korxonalarda ularni ko'paytirish va xom ashyosini yetishtirish uchun tadbik etish muxim ahamiyatga ega.

Kalit so'zlari: chidamliligi, nasilchilik, iqlim, urug', landshaf, ekish, godji o'simligi, dorivor o'simliklar.

Lycium L. turkumi tropik, subtropik mu'tadil iqlimli mintaqalarda tarqalgan barg to'kadigan yoki doimo yashil, tik yoki chirmashib o'suvchi tikanli butalardir. [1] G'arbiy yarim sharda tarqalgan jing'il turkumi turlariga bag'ishlangan monografiyasida ushbu turkum 43 turining morfologiyasi, tarqalishi va taksonomiyasi haqida ma'lumotlar keltirgan. Mazkur ma'lumotlarga ko'ra turkumning Shimoliy Amerikada 14 turi, Janubiy Amerikada 30 turi tarqalgan. Bu turlarning ko'pchiligi cho'l florasi tarkibiga kiradi, lekin ulardan bir qanchasi *L. tweedianum* va *L. carolinianum* turlari sho'rlangan xududlarda, *L. morongii* turi esa daryo bo'ylarida uchraydi.

O'zbekistonda tarqalgan jing'il turkumi turlarining arealini o'rganishda ilmiy asarlardan tashqari UzR FA Botanika institutidagi Milliy gerbariy hamda Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti fundamental fanlar kafedra gerbariy kolleksiyalaridan foydalanildi. Jing'il turkumi turlariga oid gerbariy namunalari 1901 yildan to 2015 yilgacha M.G. Popov, I.A. Linchevskiy, A.I. Vvedenskiy, Ye.N. Sedov, S.S. Saxobiddinov, B.A. Mironov, T.A. Puchkova, A.I. Vasilnovskaya, M.S. Uspenskaya, K.Z. Zokirov, M.A. Merkulovich, S.N. Kudryashev, N.A. Ivanova, A.D. Dadabayev, M.M. Arifxanova, I.P. Tishenko, I.I.

Granitov, A.Ya. Butkov, Ye.P. Korovin, V.P. Drobov, M.M. Nabiyev, A.A. Ashirova, R.I. Abolin va boshqa bir qancha olimlar tomonidan O'zbekistondan va unga yaqin xududlardan yig'ilgan.

Tadqiqotlarimiz davomida *L. dasystemum* ning Samarqand viloyati Oqdaryo atrofidagi Shombuloq, Dovul, Qoraqalpoq qishloqlarida yirik areallari aniqlandi. Shuningdek, ushbu xududlarda turkumning yana bir turi *L. ruthenicum* ham uchraydi, lekin tarqalish areali biroz qisqaligi bilan farqlanadi. Samarqand shaxrining Siyob kanali atrofidagi afrosiyob tepaliklarida esa aksincha yirik areallari aniqlandi (1-rasm).

1-rasm. Marshrutli ekspeditsiyalar asosida *Lycium* L. turkumi turlari aniqlangan hududlar.

E.P. Korovin tomonidan qumli cho'llardagi o'simliklar qoplami taxlil qilingan va Qoraqum misolida keltirib o'tilgan. Janubiy-Sharqiy qoraqumning gilli yonbag'irlarda psammofil tipdagi buta o'simliklar sifatida turkumning *L. ruthenicum* turi *Tamarix*, *Karelinia capsica*, *Alhagi camelorum* kabi turlar bilan birga uchrashi aytilgan [2]

N.I. Akjigitova tomonidan O'zbekistonning janubiy xududlarida tarqalgan jamoalar tarkibida turkumning *L. dasystemum* turi keltirilgan bo'lib, *Salsola richteri*, *S. orientalis*, *Tamarix leptostachys* turlari bilan gemigalopsammofit turlar qoplamini hosil qilishi aytib o'tilgan. Shuningdek litsium-nitraria assotsiatsiyalarini eugalopelitopsammofit assotsiatsiyalar tipiga kiritadi. Bunday assotsiatsiyalar asosan kuchli sho'rlangan qumliklarda uchrashi qayd qilingan. Bunday assotsiatsiyalar tarkibida turkumning *L. ruthenicum* turi subdominantlik qilishi va janubiy-g'arbiy Qizilqum, Konimex, Oyoqog'itma botig'ida tarqalganligi keltirilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14-fevraldagi "Farmatsevtika tarmog'ini jadal rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" gi PQ-3532-sonli qarori. 9.1 bandi "Dorivor o'simliklar plantatsiyalarini barpo etish". Toshkent, 2018.
2. Акбарова М. Х. и др. Оценка состояния ценотических популяций *Scutellariacomosa* Juz. (Lamiaceae) Ферганской долины //Рациональное природопользование-основа устойчивого развития. – 2020. – С. 12-17.
3. Ташпулатов, Й. Ш. (2013). Сезонная флора водорослей среднего течения реки Зарафшан. In БОТАНИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ-2013 (pp. 115-116).
4. Makhammadiev, J. (2020). Mikroapsulyasyonda emulsifiye damlaciklarin korunmasinda kullanicak polimerlerin sentezi (Master's thesis).
5. Djumayeva, G. R., & Isomov, E. E. (2023). BUXORO VILOYATIDA O 'STIRILGAN ARTISHOK "VIOLETTO" NAVINING ONTOGENEZI. " XXI ASRDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR, FAN VA TA'LIM TARAQQIYOTIDAGI DOLZARB MUAMMOLAR" nomli respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi, 1(9), 83-87.
6. Yoqubov, M., Mahammadiyev, J., & Eshonqulova, A. (2023). SABZI VA OLMADAN TAYYORLANGAN MAHSULOTLARNING TARKIBINI O 'RGANISH. Academic research in educational sciences, 4(SamTSAU Conference 1), 872-876.
7. Egamova, G. O., Isomov, E. E., & Djumayeva, G. (2023). EKMA SEDANA O 'SIMLIGINING DORIVORLIK XUSUSIYATLARI. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 2(19), 190-195.
8. Boboqandov N. F. DOMINANT O'SIMLIK TURLARIDA TURLI FASLLARDA VA TURLI YAYLOV INTENSIVLIGIDA PROEKTIV QOPLAM KO 'RSATKICHLARINING O'ZGARISHI (JANUBIY QIZILQUM) //Academic research in educational sciences. – 2023. – T. 4. – №. SamTSAU Conference 1. – С. 877-882.
9. Sidorov, A., & Mustanov, S. (2023). BIR YILLIK GULLARNI YETISHTIRISHNING TEXNOLOGIYASI. Science and innovation in the education system, 2(12), 220-223.
10. Raxmonov, V., & Xamroyev, A. (2023). O 'TXO 'R BALIQLAR UCHUN RYASKA (LIMNA) O 'SIMLIGIDAN EKOLOGIK TOZA, ARZON VA TO 'YIMLI OZUQA TAYYORLASH. Science and innovation in the education system, 2(12), 167-171.
11. Boboqandov, N. F., & Nomozova, Z. B. (2023). Leontice turkum turlarining bioekologik xususiyatlari va ahamiyati. Academic research in educational sciences, 4(SamTSAU Conference 1), 679-683.

12. Djumayeva, G. R. (2022). ARTISHOK “CYNARA SCOLYMUS L.” NING ONTOGENEZI. Academic research in educational sciences, (Conference), 207-210.
13. Boboqandov, N. F., Nomozova, Z. B., & Rasulova, Z. A. LEONTICE EWERSMANNII BUNGE. NING BIODIMYOVIIY TAHLILI

